

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА ОЦЕНКИ ЧТЕНИЯ И МАТЕМАТИКИ EGRA И EGMA В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Х.К.Асроров

Бухарский государственный университет

Аннотация: В данной статье рассматривается использование международных программ оценки EGRA и EGMA для определения успеваемости учащихся по чтению и математике, а также для реформирования будущих учебных программ.

Ключевые слова: EGRA и EGMA, международная оценка, показатели чтения и математики, учебные программы, гибкие навыки, сложные навыки.

Abstract: This article examines the use of the international assessment programmes EGRA and EGMA to measure student achievement in reading and mathematics and to inform future curriculum reform.

Keywords: EGRA and EGMA, international assessment, reading and mathematics indicators, curriculum, soft skills, hard skills.

Использует принятую систему оценки с четкими и понятными критериями для оценки уровня освоения учащимися учебных материалов. Предоставляет возможность своевременно контролировать и оценивать уровень освоения учащимися учебных материалов в дидактических процессах, анализировать выполнение ими государственных образовательных стандартов и делать выводы о своих результатах. Для оценки уровня освоения учащимися учебных материалов на основе международных программ оценки EGMA и EGRA важно совершенствовать действующие государственные образовательные стандарты на основе требований международных образовательных стандартов и разрабатывать четкую методологию оценки. С этой точки зрения, чтение в раннем возрасте (EGR) формирует потенциал и лидерство ключевых заинтересованных сторон в сфере образования, как государственных, так и негосударственных организаций, для внедрения научно обоснованных, высокоэффективных программ чтения в начальных классах. Была организована совместная деятельность по проведению национальных исследований по чтению и математике посредством оценочных мероприятий по чтению и математике для начальных классов. Цели и задачи национальной оценки заключаются в обучении и подготовке оценщиков по протоколам оценки чтения и математики для начальных классов, проверке надежности и валидности оценочных инструментов и проверке необходимой документации перед проведением

полномасштабной оценки. Успеваемость учащихся по чтению оценивалась на всех языках в зависимости от языка обучения в школе (узбекский, русский, каракалпакский, казахский, киргизский, таджикский или туркменский). Кроме того, учащиеся школ, где языком обучения не был узбекский, также оценивались по чтению на узбекском языке как на втором. Цель оценки чтения и математики для начальных классов — предоставить данные о текущей успеваемости учащихся по чтению и математике в Узбекистане и, таким образом, предоставить информацию для текущих процессов реформирования системы образования. В начальных классах навыки чтения, естествознания и математики служат основой для будущего изучения естественных наук, и результаты этого анализа данных помогут педагогам понять, насколько хорошо учащиеся осваивают эти базовые навыки, предоставят важную информацию для реформирования учебной программы и обучения, а также помогут в разработке стандартов для каждого класса.

Данное исследование EGMA и EGRA было призвано ответить на следующие вопросы:

1. Насколько хорошо учащиеся в Узбекистане в целом осваивают чтение после первых 2 и 4 лет обучения, и какие факторы способствуют улучшению результатов обучения?
2. Насколько хорошо учащиеся школ с узбекским языком обучения читают тексты на узбекском языке после первых 2 и 4 лет обучения?
3. Насколько хорошо учащиеся школ с неузбекским языком обучения читают тексты на неузбекских языках (например, русском, каракалпакском, казахском, киргизском, таджикском или туркменском) после первых 2 и 4 лет обучения?
4. Насколько хорошо учащиеся школ с неузбекским языком обучения читают тексты на узбекском языке после первых 2 и 4 лет обучения?
5. Насколько хорошо учащиеся выполняют задания по математике на уровне своего класса на родном языке обучения после первых 2 и 4 лет обучения?

Оценочные задания разработаны для оценки навыков чтения и математики учащихся каждого класса в соответствии с уровнем их развития.

Задания по оценке чтения для начальных классов.

Цель обучения чтению — развитие способности понимать и осмысливать письменный текст. Понимание прочитанного — это сложный навык или набор многокомпонентных действий, возникающий в результате развития и одновременного использования широкого спектра поднавыков. Оценка чтения в начальной школе измеряет навыки чтения начального и высшего уровня. В том числе:

Распознавание и произношение букв и звуков — один из самых базовых навыков при обучении чтению. Дети изучают звуки речи, соответствующие каждой букве алфавита, а затем используют эти знания для произнесения новых слов вслух. В задании на распознавание букв и звуков учащимся предлагался случайный список из 100 букв и предлагалось произнести вслух звук, который представляет каждая буква. В задании на произношение неслов учащимся предлагался случайный список из 50 бессмысленных или псевдослов (неслов).

Задание на распознавание букв и звуков узбекского языка

Неслова образуются из звуковых и орфографических сочетаний, соответствующих правилам изучаемого языка, но не являются словами, несущими какой-либо смысл; они используются для проверки способности учащегося использовать свои знания букв и звуков для правильного произношения новых слов, с которыми он раньше не сталкивался. Со временем способность правильно произносить буквы улучшается, что приводит к автоматическому распознаванию слов, что проявляется в беглом чтении. Беглое чтение обычно определяется как способность читать быстро, без ошибок и внятно. Беглое чтение очень важно для понимания текста, поскольку процесс быстрого и легкого узнавания слов позволяет учащемуся сосредоточиться на смысле текста, а не на произношении слов по буквам. В задании на беглость устного чтения ученикам 3-го класса давалось до 3 минут на чтение вслух текста объёмом примерно 60 слов во 2-м классе, а ученикам 5-го класса – до 1 минуты на чтение текста объёмом 110 слов в 4-м классе. Оценочные задания по математике для начальных классов

Оценочные задания по математике для начальных классов разработаны для оценки навыков, которые помогут учащимся преуспеть в будущем в учёбе и овладеть математическими знаниями. Важно отметить, что оцениваемые навыки могут быть улучшены в ходе обучения в классе и соответствуют международным стандартам математики. Вопросы в каждом задании становятся всё сложнее. Учащиеся к началу 3-го класса должны овладеть базовыми навыками, необходимыми для изучения высшей математики. Они должны хорошо понимать числа и действия и уметь правильно выполнять вычисления. Учащиеся 3-го класса должны уметь использовать сложение и вычитание для решения задач, требующих применения базовых знаний, а также для решения текстовых задач. От учащихся к началу 5-го класса ожидается решение задач, требующих применения базовых понятий, особенно критического мышления, и базовых понятий, в среднем, в области высшей математики. Регрессионные модели используются для изучения факторов, связанных с достижением высоких

результатов по математике в 5-м классе, которые измеряются процентом правильных ответов в общем балле. Результаты регрессионного анализа показали, что некоторые переменные, включая посещаемость и язык обучения, статистически связаны с достижением высоких результатов по математике.

Математика, 3 класс

Задание на количественное сравнение оценивало знание детьми разрядных значений и их понимание величины чисел. В этом задании предъявлялось 10 пар чисел, и учащиеся сравнивали их, чтобы определить, какая из них больше. Пары чисел в задании начинаются с однозначных и заканчиваются трёхзначными.

Задание на пропущенное число оценивало способность детей определять последовательность чисел – навык, являющийся основой развития алгебраического мышления. Для выполнения этого задания учащиеся определяли 10 пропущенных чисел.

Задания на сложение и вычитание содержат по пять вопросов. Учащимся предлагается решить примеры на сложение и вычитание с однозначными и двузначными числами.

Задание на текстовую задачу содержит шесть вопросов, каждый из которых представлен в форме рассказа или ситуации, которые читаются ребёнку вслух. Этот формат требует от детей сначала понять суть ситуации (проблемы), а затем разработать и реализовать план решения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 8 dekabrda qabul qilingan “Xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini baholash sohasida xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish to‘g‘risida”gi 997-sonli qarori.
2. Исмаилов А.А., Каримов Н.А., Хайдаров Б.Қ., Исмаилов Ш.Н. “Халқаро тадқиқотларда ўқувчиларнинг математик саводхонлигини баҳолаш” методик қўлланма. “Шарқ” .Тошкент, 2019 йил.
3. Винсент Грини, Томас Келлаген. Оценка национальных достижений на национальном уровне. Книга 1. 2011. Москва.
4. Хуторской, А. В. Современная дидактика Текст. / А. В. Хуторской.- СПб.: Питер, 2001. 544 с.
5. Pirnazarov G. F., Mamurova F. I., Mamurova D. I. Calculation of Flat Ram by the Method of Displacement //EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION. – 2022. – Т. 2. – №. 4. – С. 35-39.
6. Olimov S. S., Mamurova D. I. Directions For Improving Teaching Methods //Journal of Positive School Psychology. – 2022. – С. 9671–9678-9671–9678.

7. Aminov, A. S., Mamurova, D. I., & Shukurov, A. R. (2021, February). Additional and didactic game technologies on the topic of local appearance. In *E-Conference globe* (pp. 34-37).
8. Olimov S. S., Mamurova D. I. Information Technology in Education //Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 17-22.
9. Olimov S. S., Mamurova D. I. Opportunities to use information technology to increase the effectiveness of education //International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE). – 2022. – T. 14. – №. 02.
10. Mamurova D., Khusnidinova N. Didactic possibilities of using computer graphics programs in the educational process //BIO Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – T. 84. – C. 02020.
11. Mamurova D. I., Ibatova N. I., Badiyeva D. M. The importance of using the keys-stadi innovative educational technology method in training the image module of geometric shapes //Scientific reports of Bukhara State University. – 2020. – T. 4. – №. 1. – C. 335-338.
12. Mamurova D. I., Abdullayev S. S. Importance of decorative painting in fine art lessons in general secondary schools //INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENCE. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 32-37.